

AFORIZMLARNING TA'RIFI, BELGILARI, FARQLARI, KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Hikmatxon Ahmedova

Ilmiy rahbar: O'zbekiston, Qo'qonDU dotsenti

Yuldashaliyeva Mubinabonu

Qo'qonDU 401-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada aforizmlarning ta'rifi, belgilari, farqlari, kelib chiqishi va rivojlanishi haqida ayrim mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Maqol, matal, naql, masal, zarbulmasasal, otalar so'zi, hikmatli so'z, aforizm, hikoyat, hikmat, burungilar so'zi, mashoyixlar so'zi

Aforizm grekcha so'zdan olingan bo'lib, "aphorismos" – qisqa, hikmatli so'z ma'nolarini anglatadi. Hikmatli so'zlarga adabiyotlarda turlicha ta'riflar berib o'tilgan:

- Aforizm – aniq va ixcham ifodalanib, tugal fikrni anglatuvchi hikmatli so'zlar;

- Aniq va ixcham shaklli, chuqur mazmunli, muallifi aniq gap;
- Ma'lum shaxslar tomonidan aytilgan yoki asarlarida ishlatilgan ixcham, ma'nodor, ishlatishga qulay va quyma fikrlardir.

Adabiyotshunos olim Z.Toshpo'latov o'z tadqiqotida aforizmlar tabiati haqida bildirilgan turlicha qarash va mulohazalarning ma'lum sabablarini ko'rsatib o'tadi:

- Ushbu janr dunyo xalqlarining barchasida mavjud va ular haqida jahon paremiologiyasida turlicha fikr-mulohazalar bildirilgan;

- Aforizmlarning badiiy shakli masalasida yagona hukmron fikr, yagona konsepsiya yo'q;

- Ko'pchilik olimlar aniq muallifga ega bo'lgan chuqur mazmunli, ixcham ifoda shakliga ega bo'lgan hikmatli gaplarni aforizm deb hisoblasalar, ayrimlar aniq muallifga ega bo'lmagan qanotli iboralarni ham ushbu janr tarkibiga kiritadilar.

- Aforizmlar o'zining juda qisqa va ma'nodorligi bilan qadim zamonlardan beri kishilar ularning diqqatini o'ziga jalb qilib kelgan. Shuning uchun kishilar ularni diqqat bilan to'plaganlar va alohida to'plam holida qaytat-qayta nashr etganlar.

Tarixiy manbalarda ham, xalq orasida ham xalqimizning aforistik ijodi turli-tuman atamalar bilan nomlanib kelinadi. *Maqol, matal, naql, masal, zarbulmasasal, otalar so'zi, hikmatli so'z, aforizm, hikoyat, hikmat, burungilar so'zi, mashoyixlar so'zi* va boshqalar ana shunday atamalardandir. Bu terminlar

ko'pchilik hollarda hozirgacha ham umuman aforistik ijodga nisbatan aralash ishlatilib, birining o'rniga ikkinchisi qo'llanib kelmoqda.

Xalqimizning aforistik ijodi shu darajada murakkab, serqirra va ko'p janrligi, uning tabiatini birgina *"maqol"* yoki *"hikmatli so'z"* atamasi bilan to'la ifodalash qiyin. Shuning uchun keyingi yillarda o'zbek folklorshunosligida ham xalqimiz yaratgan barcha aforistik va didaktik merosning janriy chegaralarini aniqlashga urinish sezilayotir. Shu jihatdan qaraganda, *"maqol"*, *"matal"*, *"aforizm"*, *"naql"* kabi terminlarni adabiy janrlarning nomlari sifatida aforistik va didaktik ijodning muayyan namunalariga nisbatan qo'llash qat'iylashmoqda. Masalan, *"naql"* didaktik xarakterdagi kichik-kichik hikoyatlarga nisbatan qo'llansa, aforizm yirik ijodkorlar, olimlar, davlat arboblari asarlarida uchrovchi yoki yaratilishi jihatidan shunday shaxslarga mansub bo'lgan, ammo tilimizda faol qo'llanuvchi hikmatli so'zlarga nisbatan ishlatilmoqda. *"Maqol"* va *"matal"*ning termin sifatida qo'llanish xususiyatlari haqida ham shu xilda mulohazalar bildirish mumkin.

"Maqol" termini arabcha *"qavlun"* (aytmoq, gapirmoq) so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tilida u xalq donoligining namunasi bo'lmish aforistik janrlardan birining atamasiga aylangan va ma'qul aytilgan so'z, gap yoki ibora ma'nolarini anglatadi. Bunda *"maqol"* janr atamasi bilan uning poetik tabiati o'rtasida bevosita semantik aloqadorlik mavjudligi seziladi.

G'.Salomov o'zbek tilshunosligi uchun g'oyat dolzarb muammolardan biri bo'lgan maqol va frazemalar tarjimai bilan maxsus shug'ullandi, shu mavzuda nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi, bir necha monografik tadqiqotlar yaratdi. Olim o'z ishlarida *"frazologik ibora"*, *"idioma"*, *"ibora"* kabi atamalardan sinonim sifatida foydalanadi, bunday til birliklarini maqol, matallardan farqlashga intiladi.

G'.Salomovning ta'kidlashicha, *"Maqol - xalq aql-idrokining mahsuli, uning hukmi, ko'p asrlik tajribalari majmui, turmushdagi turli voqea-hodisalarga munosabatining ifodasidir. Maqol kundalik hayotda, kishilarning bir-birlari bilan muomalada bo'lishi jarayonida tug'iladi. Xalq maqoli - xalqning mulkidir. Maqol qayg'usi - xalq qayg'usi, maqol g'azabi - xalq g'azabi, maqol kulgisi - xalq kulgisi va maqol kinoyasi - xalq kinoyasi demakdir. Maqol ishlatmagan bironta xalq, maqol ijod qilmagan bironta til yo'q. "Dunyoda tilsiz xalq bo'lmagani kabi, maqolsiz til ham yo'q", - deb ko'rsatadi tatar yozuvchisi Noqiy Esanbat"*.

Agar maqol - turmushda sinalgan, ma'lum ezgu, tugal, umumiy ma'no anglatuvchi, ixcham bir shakldagi xalq hikmati bo'lsa, *"matal narsa va hodisalarni obrazli ifodalovchi, tilda keng ishlatiladigan ibora va nutq oborotlaridir. Matal*

so'zlovchining o'z nutqi mazmuniga munosabatini ifodalaydi. Matal kishining xotirasida osonlik bilan saqlanib qoladi".

Olim o'zining "Tarjima nazariyasi asoslari" asarida maqol, matal va idiomaning farqlashga xizmat qiluvchi quyidagi sxemani keltiradi:

Maqol	Matal	Idioma
So'zlovchi nodon bo'lsa, tinglovchi dono kerak.	O'zini aka, echkisini taka demoq.	Tarvuzi qo'ltig'idan tushmoq.
Bir yigitga yetmish hunar oz.	Burgaga achchiq qilib, ko'rpani kuydirmoq.	Oyog'ini qo'lga olib qochmoq.
Do'sting uchun zahar yut.	Qo'ynini puch yong'oq bilan to'ldirmoq.	Onasini uchqo'rg'ondan ko'rsatmoq.

Bu ishda olim "frazologizm" ("frazema") atamasining mazmunini nihoyatda keng tushunadi, uning tarkibiga maqol, matal va idiomalarni ham kiritadi: "Frazologizm (maqol, matal va idiomalar)ning ma'nosi kontekst ichida ochiladi. Binobarin, muayyan iboraning ma'nosini ochish uchun uni kontekst ichida olib qarash lozim. To'g'ri, ikki yoki bir nechta tilda ham shaklan, ham mazmunan, ham ma'noviy tarafdin aynan muvofiq keladigan mutlaq ekvivalentlar ham topiladi".

Ko'pgina tadqiqotchilar maqoldan matalning farqini ko'rsatishga, ularning chegaralarini belgilashga uringanlar. Shundaylardan biri XIX asrning ulkan lug'atshunosi V. Daldir. U o'zining mashhur "Пословицы русского народа" to'plamining kirish qismida shunday yozgan edi: "Matal, xalqning ta'rificha, g'uncha, maqol esa, meva; bu ta'rif juda ham to'g'ri". Uning fikricha, "maqol to'liq, tugal mazmun, hukm anglatuvchi gap bo'lsa, matal ko'chma ma'no ifodalovchi ibora; u maqolning yarmidir". M. A. Ribnikova ham matalga nutq parchasi, ibora, hukm elementi, maqolga esa tugal hukm, to'liq fikr ifodachisi sifatida qaraydi. Bizningcha, maqol va matal o'zaro farqlanuvchi jihatlarga asoslangan ikki mustaqil, lekin bir-biriga o'tib turuvchi folklor janrlari hisoblanadi. "Maqol" va "matal" so'zlarining turkiy xalqlar tilida ishlatilish doiralari, ular anglatgan ma'nolarning xilma-xilligi ham bu fikrni to'la tasdiqlaydi.

"Matal" so'zi turkiy xalqlar orasida turlicha ma'nolarda qo'llaniladi. U topishmoq, hikmatli so'z, ertak, masal, umuman, hikoya qilish, naql qilish, hikmat aytish ma'nolarida ishlatiladi. U termin sifatida o'zbek folklorshunosligida paremalarning bir turini ifodalashi jihatidan differensiyalashib bormoqda.

O'tgan asrning 90-yillarida tadqiqotchi olim B.Sarimsoqov ilmiy jamoatchilikka badiiy adabiyotning uch turi (poeziya, proza va dramaturgiya)dan tashqari to'rtinchi turi – paremiya turini tavsiya etgan edi. Ayni shu masala bo'yicha olim yanada jiddiyroq shug'ullanib, "Yangi adabiy tur haqida" nomli ikkinchi maqolasini e'lon qildi. B.Sarimsoqov "Badiiylik asoslari va mezonlari" nomli ilmiy risolasida bu masalaga chuqurroq yondoshib, badiiylik mohiyati hamda ruhiy va aqliy asoslariga tayangan holda lirika, epos, drama va paremiya turlarining o'ziga xos xususiyatlarini batafsil izohlab berdi. Olimning talqiniga ko'ra, "hayotiy kuzatishlar asosida yuzaga kelgan paremik kechinma aqliy mulohaza jarayonida pishib, ixcham va izchil xulosalar sifatida barqarorlashadi. Ana shu lo'nda fikr va xulosalar esa faqat ixcham, kristall shaklda ifodalanishni talab etadi. Chunki paremik kechinmada hissiy komponent ikkinchi planga ko'chib, aqliy komponent birinchi planga chiqadi..."

Qadimiy Yunonistonning buyuk tabibi Gippokrat (yangi eradan avvalgi 400-500-yillarda yashagan)ning hikmatli so'zlari 1525-yilda lotin tilida nashr etilgan, 1814-yilda esa rus tiliga tarjima qilingan. Nemis olimi G.Byuxmanning bundan yuz yil avval bosilgan kitobi yigirma yetti marta qayta nashr bo'ldi. Nemis mutaffakiri G.K.Lixtneberg (1742-1799) maqollari esa jahonning juda ko'p mamlakatlarida ma'lum va mashhurdir. Mashhur Eron olimi Mirzo Ali Akbar Dehxudo tuzgan to'rt tomlik "Amsolu hikam (Maqollar va hikmatlar)" asari ingliz tiliga tarjima qilingan. Aforizm to'plamlari Fransiya, Angliya, Hindiston, Misr, Xitoy va dunyoning qator boshqa o'lkalarida keng tarqalgan. Rus adabiyoti tarixida aforizmlarni ko'plab nashr etish, ilmiy jihatdan o'rganish alohida o'rin tutadi.

Keyingi yillarda Markaziy Osiyo va Qozog'iston xalqlari tillarida aforizmlarning bir necha to'plamlari nashr etildi.

O'rta Osiyo xalqlarining aforizmlari ustida so'z yuritar ekanmiz, o'zbek xalqi bilan qadimdan birga yashab, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va adabiy hamkorlikda bo'lib kelayotgan tojik xalqining dono pand-u hikmatlari xususida to'xtalmasdan o'tib bo'lmaydi. Fors tojik adabiyotida Firdavsiy, Hofiz Sheroziy, Sa'diy Sheroziy, Abdurahmon Jomiy, Bedil va boshalarning ijtimoiy-siyosiy, axloqiy va ta'limiy sohalaridagi o'lmas fikrlari, badiiy va ma'naviy durdonalari – aforizmlari insoniyatning badiiy va ma'naviy fikr xazinasini boyitishda salmoqli o'rin tutadi. Mazkur siyomolarning shoh baytlari, shoh misralari eron va tojik xalqlari, hatto turkiy tillarda so'zlovchi xalqlar orasida keng yoyilib maqollarga aylanib ketgan. Dehxudo to'plamining 97% yozma adabiyotdan olingan aforizmlardir. To'plamning faqat uch foizigina folklor materialardan olingan.

O'zbek va fors-tojik adabiy aloqalarining qadimdan davom etib kelishi, fors-tojik adabiyoti durdonalarining o'zbek adabiyoti namoyondalari tarafida ko'plab tarjima qilinishi va o'zbrk xalqi orasida keng tarqalishi natijasida fors-tojik shoirlarning hikmatli so'zlari o'zbek xalqi orasida keng yoyilib mashhur bo'lib ketgan.

Olim Shoislom Shomammedov fors-tojik klassikalarining dono hikmatlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Sh.Shomammedov o'z tarjimalaridan ikki to'plam tuzib nashr ettirdi. Muallif 1965-yilda nashr etilgan "Ming bir hikmat" nomli kitobida fors-tojik klassikalarining inson haqidagi, insonning oliyanob xislatlari, ilm, mehnat, baxt-saodat haqidagi dono so'zlarini to'plab kitobxonga taqdim etgan. XV asr fors tojik adabiyoti taraqqiyotiga o'zining forsiy tildagi ulkan lirik merosi ("Devoni Foni") bilan kata hissa qo'shgan buyuk o'zbek mutaffakir shoiri Alisher Navoiy aforizmlari mazkur to'plamdagi har mavzuga unvon (sarlavha) bo'lib kirgan.

Yuqoridagi fikrlardan quyidagicha xulosalarga kelindi:

- Aforizm ta'rifidagi yirik farqlar quyidagi belgilarda ko'rishimiz mumkin. Bular quyidagilar: Mualliflik mavjudligi; Paradoksning mavjudligi; Aytilgan fikrga isbot talab etilmaslikning mavjudligi; Tafakkur qilishga undashning mavjudligi.

Hikmatli so'zlarga adabiyotlarda turlicha ta'riflar berib o'tilgan: Aforizm – aniq va ixcham ifodalanib, tugal fikrni anglatuvchi hikmatli so'zlar; Aniq va ixcham shaklli, chuqur mazmunli, muallifi aniq gap; Ma'lum shaxslar tomonidan aytilgan yoki asarlarida ishlatilgan ixcham, ma'nodor, ishlatishga qulay va quyma fikrlardir.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саломов Ф. Мақол ва идиомалар таржимаси. –Т.: ЎзФА, 1961. –В.162;
2. Саломов Ф. Тил ва таржима //бadiий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари. – Т.: Фан, 1966. – Б.237-340.
- 3.Toshpo'latov Z. Aforizmlarning janr xususiyatlari va badiiyati. N.D. –Т.: 2006.
4. Hakimova M.X. O'zbek tilida matnning pragmatik talqini DD. –Т.: 2001.
- 5.Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari.-Т.:Akademnashr.2013.143-b.
6. H.Ahmedova. Analysis and Description of Ancient Sourees of Speech Culture . Journal of Advanced Zoology, Volume 44 Issue 04 Y <https://jazindia.com> [scops ear2023 Page.
7. X.T.Aхмедова. Взгляды Алишера Наваи на культуру речи и ораторскую духовность. Ученый XXI века 46, 2017. <http://www.all-aforizmy.ru>
<http://www.wisdom.s.ru>

